

MEDIAMATNLARNING TAHLIL QILISH MEZONLARI KOMBINATSIYASI

Diyorova Mahliyo Shuhrat qizi

Qarshi davlat universiteti

Lingvistika kafedrası mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18241404>

Annotatsiya: Bosma matbuot ommaviy axborot vositalarining barqaror tizimini shakllantirishda hamda ma'lum bir media landshaftining milliy va madaniy xususiyatlarini aks ettirishda muhim o'rin tutadi. U muntazam takrorlanadigan mavzular – buzz-topics – orqali olamning dinamik o'zgaruvchan manzarasini tartibga soladi va shu bilan birga, nashrlarga bo'lgan auditoriya qiziqishini sezilarli darajada oshiradi.

Kalit so'zlar: kombinatsiya, mediatexnologiya, kategoriya, multimodallik, giperhavola, integrative tuzilma, landshaft.

Abstract: The print press plays an important role in shaping a stable system of mass media and reflecting the national and cultural characteristics of a particular media landscape. It regulates the dynamically changing landscape of the world through regularly recurring topics - buzz-topics - and at the same time significantly increases the audience's interest in publications.

Key words: combination, media technology, category, multimodality, hyperlink, integrative structure, landscape.

Bizga ma'lumki, mediamatnning asosiy xususiyatlari qatoriga mediallik, ommaviy xarakter, integratsiyalashuv, ochiqlik hamda madaniy determinizm kiritiladi. Ushbu belgilar mediamatnning kommunikativ tabiatini belgilovchi muhim kategoriyalar sifatida qaraladi. Mediallik (yoki sinkretizm) mediamatnning texnik vositalar bilan uzviy bog'liqligini, ya'ni axborotning yaratilishi va qabul qilinishi jarayonida texnologik muhitning hal qiluvchi rolini ifodalaydi. Mediamatnni uch o'lchovli, ko'p darajali hodisa sifatida talqin qilish uni barqaror kategorik tizimda tavsiflashga imkon beradi, bu esa ishlab chiqarish va lingvoformat xususiyatlari bo'yicha aniq tasniflashni ta'minlaydi. Masalan:

- ishlab chiqarish usuli (mualliflik yoki kollegial);
- yaratilish shakli (og'zaki yoki yozma);
- ko'paytirish usuli (og'zaki yoki yozma);
- funksional-janr turi (yangilik, sharh, jurnalistika, reklama);
- tematik dominant (barqaror mavzular doirasida).

Mualliflik mediamatnlari shaxsiy uslub va imzo bilan ajralib turadi (masalan, sharhlovchi maqolasi yoki muxbir xabari), kollegial matnlar esa axborot agentliklari yoki tahririyat jamoasi tomonidan yaratiladi. Ayrim hollarda korporativ xarakterni ta'kidlash maqsadida mualliflar nomi ko'rsatilmaydi, chunki materiallar tahririyat ko'rsatmalari yoki buyurtmalar asosida tayyorlanadi.

Funksional-janr mezoniga ko'ra, mediamatnlar axborot, tahliliy, badiiy-publitsistik hamda reklama va PR yo'nalishlariga bo'linadi. Tematik dominant mezoniga asosan esa ular siyosat, biznes, sport, madaniyat, xalqaro va mintaqaviy yangiliklar kabi doimiy yoritiladigan mavzular bo'yicha tasniflanadi.

Shu tariqa, olingan tahlillarga ko'ra, mediamatn tipologiyasi kommunikativ tuzilish va qabul qiluvchiga pragmatik ta'sir o'tkazuvchi elementlarni tizimli o'rganishni talab qiladi. Bu

yondashuv nafaqat lingvistik, balki mediatexnologik omillarni ham inobatga olish orqali, mediamatnning zamonaviy kommunikatsiyadagi o'rnini aniq belgilash imkonini beradi.

Muloqot nazariyasi doirasida olib borilgan tahlillar mediamatn mazmunining unga hamroh bo'luvchi texnik vositalarning xususiyatlari bilan chambarchas aloqador ekanini ko'rsatadi. Shu jihatdan mediamatnni tahlil qilishda uning lingvistik tuzilishi bilan bir qatorda, texnologik platforma va kommunikativ kanalning imkoniyatlarini ham hisobga olish zarurati yuzaga keladi.

Mazkur jarayon bosma va raqamli media o'rtasidagi chegaralarning nisbiylashuviga olib kelib, axborotni qabul qilishning ko'pkanalli modelini shakllantiradi. Bosma mediamatn auditoriya bilan o'zaro aloqani kengaytiruvchi multimodal kommunikativ birlik sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu integratsiya mediamatnning pragmatik samaradorligini oshirish bilan birga, media platformalararo uyg'unlashuv jarayonining kuchayishini ham ifodalaydi.

Elektron ommaviy axborot vositalari faqat "matn-tasvir" munosabatlari yoki qo'shimcha axborot kanallari majmui bilan cheklanmaydi, balki auditoriya qabul qilish mexanizmlariga hamda turli janrdagi matn shakllarining tashkil etilishiga sezilarli ta'sir ko'rsatuvchi moddiy-texnologik omillarni ham o'zida mujassamlashtiradi. Raqamli platformalarning texnologik xususiyatlari – giperhavolalar, interaktivlik, multimodallik va algoritmik tarqatish – mediamatnning strukturasi hamda pragmatik yo'naltirilganligini belgilovchi omillar sifatida namoyon bo'ladi. Shu bois elektron OAV sharoitida mediamatnni tahlil qilishda uning lingvistik tarkibi bilan bir qatorda, texnologik muhit va platforma imkoniyatlarini ham hisobga olgan kompleks yondashuv zarur hisoblanadi.

Ushbu nazariy pozitsiya mediamatnning ijtimoiy va kommunikativ tabiatini chuqurroq anglash, uning diskursiv mexanizmlarini izchil tahlil qilish imkonini beradi.

Ommaviy axborot vositalari matnining qabul qiluvchisi bo'lgan ommaviy auditoriya bir qator o'ziga xos belgilari bilan tavsiflanadi. Ular qatoriga auditoriyaning anonimligi, vaqt va makonda tarqalganligi, noaniq chegaralanganligi, ijtimoiy tarkib jihatidan heterojenligi, tilning elementar bilimlariga tayangan holda shakllanadigan vositachilik funksiyasi kiradi. Ushbu belgilar ommaviy kommunikatsiya jarayonida auditoriyaning faol yoki passiv ishtirokini, mediamatnni qabul qilish sharoitlarini hamda axborotning talqin etilish mexanizmlarini belgilovchi muhim omillar sifatida namoyon bo'ladi. Shu bois auditoriya xususiyatlarini hisobga olish mediamatnning kommunikativ samaradorligini tahlil qilishda zarur metodologik shartlardan biri hisoblanadi.

"Integrativlik" tushunchasi mediamatnning axborot uzatish kanali bilan shartlangan ko'p qatlamli aloqalar tizimiga ega ekanligini anglatadi. Ushbu tizim mediamatn tarkibida g'oyaviy mazmun, ritorik qurilish, madaniy kontekst, janr xususiyatlari hamda uslubiy vositalarning o'zaro uyg'unlashuvi orqali namoyon bo'ladi. Bunday integrativ tuzilma mediamatnning yagona kommunikativ butunlik sifatida shakllanishini ta'minlab, uning mazmuniy va pragmatik yo'naltirilganligini kuchaytiradi. Shu bois integrativlik mediamatnni tahlil qilishda uni faqat lingvistik birliklar majmui sifatida emas, balki murakkab diskursiv va madaniy hodisa sifatida talqin etish imkonini beradi.

Vositachilik asosida amalga oshiriladigan aloqa hamda fikr-mulohazalar almashinuvi vaqt va makon jihatidan cheklangan yoki kechiktirilgan xarakter kasb etishi mumkin. Shu sababli mediamatnning samarali faoliyat yuritish shartlari aynan ushbu kommunikativ chegaralar doirasida shakllanadi. Mediamatn bir tomondan shaxslararo muloqotning an'anaviy modeliga

ayrim belgilariga ko'ra yaqinlashsa, ikkinchi tomondan esa kommunikativ o'zaro ta'sirning institutsional va vositalangan maxsus shakli sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu ikkiyoqlama xususiyat mediamatni o'ziga xos kommunikativ birlik sifatida tavsiflab, uning funksional va pragmatik belgilarini aniqlash imkonini beradi. Shu asosda mediamatn quyidagi asosiy xususiyatlar orqali namoyon bo'ladi:

1. muallif va o'quvchi orasidagi vositachilik (mediatsiya);
2. o'quvchi auditoriyasi bilan bevosita muloqotga taqlid qilish (simulyatsiya);
3. muallifning tadbir ishtirokchilari va o'quvchilar bilan shaxsiy muloqoti;
4. mediamatn muallifi ijtimoiy ahamiyatga ega ma'lumotlarning vakili sifatida ijtimoiy rolni bajaradi.

Mediamatn kommunikativ jarayonlarni optimallashtirish sharoitida faqat axborotni uzatish vositasi sifatida emas, balki ijtimoiy voqelikni konstruksiyalashda faol ishtirok etuvchi mexanizm sifatida ham namoyon bo'ladi. Ushbu jarayon o'z-o'ziga havola (avtoreferensiya) tamoyiliga tayanib, zamonaviy voqelik oqimidan tanlab olingan voqea va hodisalarning ommaviy axborot vositalariga xos diskursiv va uslubiy modellarda talqin etilishi orqali amalga oshiriladi. Shu bois teskari aloqa, dialogik muloqot hamda interfaollik tushunchalari mediamatni tahlil qilishda markaziy ahamiyat kasb etib, uning pragmatik yo'naltirilganligi va auditoriya bilan o'zaro ta'sir mexanizmlarini aniqlash uchun muhim metodologik ko'rsatkichlar sifatida qaraladi.

Ommaviy axborot vositalari matnining xususiyatlari hamda toifalarini ajratish zarurati uning yaratilish jarayonining murakkab va ko'p qatlamli xarakteri bilan izohlanadi. Mediamatn ishlab chiqarish jarayonida maqsadli auditoriya bilan barqaror va faol kommunikativ aloqani yo'lga qo'yish samaradorlikning muhim sharti sifatida qaraladi. Shu munosabat bilan kommunikativ jarayon "*muallif – mediamatn – auditoriya*" modeli doirasida talqin etilib, unda mediamatn vositachilik qiluvchi hamda muloqotni tashkil etuvchi markaziy bo'g'in vazifasini bajaradi. Ushbu model mediamatnning nafaqat axborot uzatuvchi, balki auditoriya bilan o'zaro ta'sirni ta'minlovchi kommunikativ mexanizm sifatidagi o'rnini aniqlashtirish imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Басовская, Е.Н. Основы теории массовой коммуникации. – М.: Аспект Пресс, 2017. – С. 65.
2. Вещикова, И.А. Медиатекст в современной коммуникации. – М.: Наука, 2016. – С. 88.
3. Anennkova, I.V. (2015). Mediatekst i ego osobennosti v sovremennoy kommunikatsii. Moskva: Flinta. – P.45.
4. Shannon, C.E., Weaver, W. (1949). The Mathematical Theory of Communication. Urbana: University of Illinois Press. – P.45.
5. Tursunov, B. (2019). Ommaviy axborot vositalarida matn yaratish asoslari. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti. – P.178.
6. Shannon, C.E., Weaver, W. The Mathematical Theory of Communication. – Urbana: University of Illinois Press, 1949. – P.57.
7. Jedlichko, A.I. Medialingvistika i sotsial'nye kommunikatsii. – Berlin: De Gruyter, 2001. – P.32.
8. Клушина, Н.И. Media stilistika i kommunikatsiya. – Москва: Флинта, 2010. – С.101.
9. Добросклонская, Т.Г. Medialingvistika: nazariya i praktika. – Санкт-Петербург: Питер, 2000. – С.85.